

CHEMISTRY SCIENCES

ФЛОТОЕКСТРАКЦІЯ БАРВНИКІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Обушенко Т.І.

старший викладач

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Толстопалова Н.М.

Кандидат технічних наук, доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Сангінова О.В.

Кандидат технічних наук, доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Кутаєва В.Р.

студентка

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

SOLVENT SUBLATION OF DYES FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Obushenko T.,

Senior Lecturer National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Tolstopalova N.,

PhD, Associate Professor

National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Sanginova O.,

PhD, Associate Professor

National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Kytaieva V.

Student National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Анотація

Мета статті вивчити процес флотоекстракції барвників з водних розчинів. Досліджено видалення барвників залежно від: молярного співвідношення барвник: збирач, рН, тривалості процесу, розміру бульбашок газу; виду екстрагента.

Abstract

The purpose of the article is to study the process of solvent sublation of dyes from aqueous solutions. The removal of dyes was studied depending on: molar ratio of dye: collector, pH, duration of the process, size of gas bubbles; type of extractant.

Ключові слова: флотоекстракція, барвник, ПАВ, екстрагент, ступінь видалення.

Keywords: solvent sublation, dye, surfactant, extractant, degree of removal.

Шкідлива дія органічних речовин, що потрапляють у водойми, посилюється за рахунок кумулятивного ефекту (прогресуюче збільшення вмісту шкідливих сполук у кожній наступній ланці трофічного ланцюга). Серед таких органічних забруднювачів місце займають барвники, які широко застосовують у різних галузях промисловості та в побуті [1]. Сучасні синтетичні барвники зі складною хімічною структурою не підлягають біохімічній деградації у водних системах. Їх концентрація, наприклад, у стічних водах текстильних виробництв в залежності від типу барвника коливається в межах від

5 до 40 мг/дм³, що багаторазово перевищує гранично допустимі норми (0,05–0,5 мг/дм³) впливу на навколишнє середовище. На жаль, наявні технології очищення стічних вод від цих речовин досить часто недосконалі та неефективні [2-3].

Флотоекстракція – флотаційний процес, під час якого сфлотована речовина (сублат) концентрується в тонкому шарі органічної речовини, що знаходиться на поверхні водної фази [4-6]. Сублат утворюється кулонівськими силами притягання між поллютантом та збирачем – поверхнево-актив-

ною речовиною (ПАР) та під дією потоку газу переноситься в органічний шар. Основний принцип вибору ПАР полягає в нейтралізації заряду катіона або аніона відповідним іоногенним ПАР та утворення з ним комплексу: за допомогою хімічного або фізичного зв'язку, тобто при необхідності флотації катіона використовують аніонні ПАР, при флотації у вигляді аніона – катіонні [7-9]. Як ПАР був обраний гексадицилпіридиний бромід, який за висновками зарубіжних дослідників є ефективним для використання у флотоекстракції.

Мета роботи – дослідження процесу флотоекстракції барвника легкозмиваємого червоного, вибір екстрагенту, визначення закономірностей видалення барвників в залежності від: тривалості процесу, молярного співвідношення барвник:ПАР, об'єму органічної фази, рН середовища.

Концентрація модельних робочих розчинів становила $0,01 \text{ г/дм}^3$. Залишкову концентрацію визначали фотометричним методом. У якості ПАР використовували гексадецилтриметиламмонію бромід (ГТАБ).

Вважається, що механізм флотоекстракції складається із двох основних стадій: перенесення

речовини усередині й на поверхні бульбашок та між двома рідкими фазами, викликаному градієнтом концентрацій. На додаток до цього бульбашки, що піднімаються, захоплюють із собою у вигляді плівки, воду з розчиненою у ній речовиною. В такий спосіб також відбувається екстракція речовини в органічний шар, при цьому саме така екстракція є рівноважною. Вода ж з органічної фази, у свою чергу, повертається у вигляді крапель у водну фазу, захоплюючи з собою й частину речовини.

Вплив органічного екстрагенту на ступінь вилучення барвника. В роботі досліджувалась ефективність флотоекстракції з різними екстрагентами, для виявлення найбільш ефективного для досліджуваних барвників (рис.1). Використовували такі екстрагенти:

- полярні: бутанол, ізобутанол, пентанол, ізоаміловий спирт, гексанол, октанол, ізооктанол, деканол, ундециловий спирт.
- неполярні: гексан, гептан, октан, ізооктан
- естери: етилацетат, бутилацетат.

Рис. 1. Вплив органічного екстрагенту на ступінь видалення легкозмиваємого червоного.

Серед полярної органіки найвищі ступені вилучення досягаються з пентанолом, гексанолом і октанолом. З неполярною органікою процес проходить значно гірше. Естери є перспективною альтернативою органічним спиртам, їх також можна використовувати в якості екстрагентів. Вони не поступаються спиртам досягнутими ступенями вилучення. Проте вони дефіцитніші і економічно недоцільні. Також частина шару в процесі перебігу флотоекстракції випаровується, тобто її неможливо

повернути в цикл. Відбувається значні втрати дорогих реагентів.

Залежність ступеня видалення барвників від часу флотоекстрагування. Ця залежність необхідна для пошуку оптимального часу видалення барвника. Цей дослід проводиться першим. Оптимальний час – це найкоротший час, за який видалається максимальна кількість забруднювача.

Досліди проводили в інтервалі від 5 хв до 30 хв. (рис. 2). З наведеної залежності видно, що зі збі-

льшенням тривалості процесу від 5 до 15 хв збільшується ступінь вилучення барвника. При подальшому проведенні процесу ступінь вилучення продовжує зростати, але не суттєво. Впливаючи з

того, який ступінь вилучення необхідно досягти, потрібно обирати оптимальний час проведення процесу. В нашому випадку при 15 хв досягається максимальний ступінь вилучення 96,4 %.

Рис. 2. Залежність ступеня вилучення легкозмиваємого червоного барвника від часу проведення процесу.

Залежність ступеня видалення барвника від молярного співвідношення ПАР:Барвник. ПАР разом з барвником утворює гідрофобний комплекс, який взаємодіє з бульбашками газу (азоту) і підіймається до границі розподілу фаз «вода-органічна сполука» і поглинається органічною фазою.

Метою цієї залежності було визначення оптимального співвідношення ПАР:Барвник. Результати дослідження представлено на рис. 3.

Рис. 3. Залежність ступеню видалення барвника від співвідношення ПАР:Барвник.

Оптимальне співвідношення ПАР:Барвник дорівнює 1:1 (максимальний ступінь вилучення досягнуто 97,69 %). При подальшому збільшенні кількості ПАР ступінь вилучення продовжує зростати, але не суттєво, тому не раціонально забруднювати воду зайвою кількістю ПАР.

Вплив розміру бульбашок на ступінь вилучення барвників. Модель та експериментальні результати вказують на те, що радіус бульбашок є ключовим параметром в процесі флотоекстракції. Зі зменшенням радіусу бульбашок, площа поверхні бульбашок

збільшується, час перебування бульбашок в колоні з розчином збільшується, що призводить до збільшення константи швидкості процесу. Розмір бульбашок, що використовується на практиці, часто менше 100 мкм. Важливо відмітити, що це узгоджується з максимальним розміром бульбашок для повного ламінарного режиму, що дорівнює 130 мкм.

Результати дослідів наведено на рис. 4, залежність має яскраво виражений спад при збільшенні розміру отворів фільтра Шотта. Найвищий ступінь вилучення досягається при діаметрі пор 16 мкм (95,29 %).

Рис. 4. Вплив розміру бульбашок на ступінь видалення легкозмиваємого червоного барвника.

Вплив вихідної концентрації на ступінь вилучення барвників. При зменшенні вихідної концентрації ступінь вилучення зазвичай зменшується, оскільки чим нижча кількість забрудненої речовини, тим важче вона видаляється. Результати дослідів приведені на рис. 5, який не має яскраво виражених спадів чи підйомів при збільшенні вихідної

концентрації. Отримані результати знаходяться в межах похибки дослідів (4,87 %). Тобто вихідна концентрація майже не впливає на перебіг процесу. Звичайно, якщо вихідні концентрації взяти суттєво більші, тоді, можливо, залежність матиме зовсім інший вигляд.

Рис. 5. Вплив вихідної концентрації барвника на ступінь видалення легкозмиваємого червоного.

Таким чином, флотоекстракційне видалення легкозмиваємого червоного слід проводити процес при молярному співвідношенні ПАР:Барвник = 1:1, рН 5, тобто без корегування, тривалості процесу – 15 хвилин та об'ємі органічної фази – 5 см³. При цих умовах досягнуто високі ступені вилучення барвника, що досягають 90-99 %.

Список літератури

1. Нестерова, Л.А. Эффективность использования оборотных систем водопотребления на текстильных предприятиях/ Нестерова Л.А., Сарибеков Г.С. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №4/8 (46). – С. 25-28.
2. Чекалин, М.А., Пассет Б. В., Иоффе Б. А. Технология органических красителей и промежуточных продуктов: Учебное пособие для техникумов. 2-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1980. – 472 с.
3. Краснобородько, І.Г. Деструктивна очистка стічних вод від барвників, І. Г. Краснобородько – Л. : Хімія . 1988. – 192 с.
4. Bi, P.Y. Solvent sublation of dyes / P.Y. Bi, H.R. Dong, N.N. Wang // Chin. Chem. Lett. 18, 2007, 1293.
5. Bi, P.Y. The recent progress of solvent sublation / P.Y. Bi, H.R. Dong, N.N. Wang // a Faculty of Science, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China, 2010
6. Lu, Y.-J. A mathematical model of solvent sublation of some surfactants / Y.-J. Lu, X.-H. Zhu // Talanta. – 2002. – Vol.57. – №5. – P.891–898.
7. Обушенко, Т.І., Толстопалова, Н.М., Астрелін, І.М. Видалення синтетичних барвників зі стічних вод. // Science. Rise. 2016. №2 (22).
8. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Kholmetska, Y. (2017). The removal of indigo carmine from water by solvent sublation. Water and water purification technologies. Scientific and technical news, 1 (21), 31–38.
9. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Baranuk, N. (2018). The solvent sublation of bromocresol green from waters solutions. Technology audit and production reserves, 2 (3 (40)), 48–53.